

OG'ZAKI AN'ANADAGI PROFESSIONAL MUSIQANING TARAQQIYOT BOSQICHLARI

Islomjon Niyozov

R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi "An'anaviy ijrochilik"
bo'limi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12199583>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O'zbek musiqa san'atining qadimgi davrlardan bugungi kungacha bo'lgan taraqqiyot bosqichi to'g'risida tarixiy-tahliliy ma'lumotlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: O'zbek musiqasi, an'anaviy ijrochilik, tarbiya, milliy musiqa, folklor, ashulla san'ati, xalq og'zaki ijodi.

Kirish:

Kasbiy musiqaga ibtidoiy jamoa tuzumi yemirilishi davrida asos solingan, ya'ni hali davlatlar, podshoxliklar paydo bo'lmasdan oldin yirik qabilalar to'plangan joylarda qo'shiq, musiqa, qiziqchilik, xalq o'yinlarining ba'zi (*kurash*) turlari bo'yicha xalq yig'inlari, bayramlar, diniy marosimlarda o'yin-kulgu, musiqa, sport o'yinlari bilan odamlar ko'nglini hushnud qiluvchi san'at va sport ustalari paydo bo'la boshlaganlar va ular o'z hunari orqali xalq tomonidan ragbatlantirilganlar. Podshohlik saroylariga esa har xil adabiyot, san'at axillari to'plana borib, saroylarda muqim ishlaydigan profesional sozanda va xonandalar (xofiz)lar o'zlariga bu hunarni kasb qilgan. Ular o'z kasblarini rivojlantirish uchun tinmay izlanganlar va natijada kasbiy murakkab musiqa janrlari ansambllar va maqom san'ati paydo bo'la borgan. Bunday musiqa san'atining murakkab janrlarini yaratish va ijro etish uchun yuksak professional mahorat zarur.

Uyg'onish davrida kasbiy professional musiqaning taraqqiy etganligini yana shundan bilish mumkinki, xofizlikni va sozandalikni o'ziga kasb qilib olgan san'atkorlar soni ko'payib, endilikda ular saroylarga sigmay qoldilar va ularning ichidan eng yaxshi ijrochilargina saroylarda faoliyat ko'rsatar, qolganlari esa saroy atroflarida mahalla bo'ylab yashashar va xalqning to'y-tomoshalarida, bayram sayillarida. Saroy tantanalarida o'z hunarlarini namoyish etar edilar. Bu esa asta-sekinlik bilan ular o'rtasidagi raqobatni kuchaytirib borar edilar. Mana shunday raqobatlar natijasida yangidan-yangi cholg'u kuylar, turli mavzudagi va turli janrdagi qo'shiqlar va kuylari, turli mavzudagi va turli janrdagi qo'shiqlar va xatto maqomlarga ham qo'shimcha taronalar, savtlar, talqinlar, uforlar boglanar edi.

Demak uyg'onish davrida musiqa san'atining taraqqiyoti uchun Mavarounnahr (arabchadaryo orti)da sog'lom muhit mavjud bo'lgan va buyuk olimlar Forobiy, Abu Ali ibn Sinodek musiqa san'ati bilimdonlari, Abubakr Rubobiy, Alibergan Tamburiy, Mavlona Rudakiy, changchi Lukariy kabi mahoratli sozandalar va xofizlarni yetishtirib berdi.

Maqom san'ati ham taraqqiy etdi, yangi-yangi cholg'u va ashulalar hisobiga boyidi. Keyingi davrda yaratilajak Shashmaqom uchun poydevor bo'ladigan «Rost», «Xusravoniy», «Boda», «Ushshoq», «Kuchak» (Zirafkand), «Isfaxon», «Navo», «Tarona» kabi yangi kuylar ijod etildi.

Xalqimizning musiqa san'ati juda boy va ko'p qirralidir. Sermazmun va rang-barang bo'lib, ohangdor ajoyib kuylarimiz kishiga quvonch va xursandchilik, ruhiyatiga orom bag'ishlaydi. Ular insonning olijanob fazilatlarini ifodalab beruvchi kuchga ega.

Maqom janri o'zbek va tojik xalqi musiqa me'rosida alohida o'rin tutadigan katta xazinadir. Bundan tashqari, maqomlar yuksak badiiy-estetik kuchga ega bo'lgan asarlardir.

Maqomlarning yaratilishi juda qadim zamonlardan boshlangan bo'lib, davrlar osha oddiydan murakkabga, kichikdan-kattaga tomon o'zgarib, takomillashib borgan.

Maqomlar Sharqda va ayniqsa O'rta Osiyo xalqlarida musiqa madaniyatining o'rta asrlardayoq yuksak bo'lganligi dalili hamdir. Ularning kishi ruhiyatiga ta'sir etish xususiyatlarini al-Forobiy, Ibn-Sino, Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marog'iy, Abdurahmon Jomiy, Kavkabiy, Buxoriy va XVIII asrda yashab o'tgan olim Darveshali Changiy o'z asarlarida qayta-qayta uqqtirib o'tganlar. Masalan: Ushshoq, Busalik, Navo maqomlari va Moxir, Nixovand sho'balari kishiga shijoat va jasorat bag'ishlaydi. Bu jozibador, ohangdor maqom yo'llari ko'proq O'rta Osiyoda mashhur bo'lgan. Rost, Iroq, Isfaxon maqomlari va ovozlardan Navruz, Gardoniya (Gardun), sho'balardan Panjgoh va Zavuliy nozik, yoqimli maqom yo'llari bo'lib, kishiga huzur, xushchaqchaq kayfiyat bag'ishlaydi. Buzruk, Zirafkand, Rahoviy, Zangula maqomlari, Gavasht, Shahnoz ovozlari, Xisor, Xumoyun, Mubarka', Rok, Sabo, Bastai Nigor, Navruzi arab, Ruyi Iroq sho'balari g'amginlik, ruhiy xorg'inlik, alamni ifodalay oldi. Maqomlardan Xijoz, Xusayniy, ovozlardan Moya, Salmak, sho'balardan Nuxuft, Navruzi Bayotiy, Dugoh, Uzzol, Avj, Javziy, Nayriz eshituvchida ham quvonch, ham qayg'u kayfiyatini uyg'otadi.

Maqomlarning paydo bo'lishi ba'zi manbalarda ko'rsatilishicha, o'n ikki maqom yilning, o'n ikki burji (oyi) bilan boglik ekani (Rost-Hamal, Isfaxon-Savr, Iroq-Jazvo, Zirafkand-Saraton, Buzurg-Asad, Xijoz-Sumbula, Buslik-Mezon, Ushshoq-Aqrab, Navo-qavs, Xusayniy-Ja'diy, Zangula-Dalv, Roxaviy-Xut), 24 sho'ba esa kunning 24 soatiga bog'lab ishlanganligini aytiladi. Bundan tashqari xar bir maqomning ijro etilish vaqti sutkaning 12 soatiga bo'lib, ko'rsatiladi. Lekin bu fikrlar bizning kungacha bir afsona sifatida-yetib kelgan bo'lsada, buning tagida katta bir haqiqat yotadi. Maqomlarning 12 oyga bag'ishlanishini arab istilosidan oldingi dinimiz zardushtiylik bilan boglash, ya'ni burjlarning muqaddas sanalganligi bilan bog'lab tushunish lozim.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha o'sha davrlar musiqiy madaniyatning nazariy va ilmiy asoslarini o'rganishiga ham dastlabki poydevor qo'yildi. Taniqli olim M. Xayrullayevning fikricha, musiqashunoslik o'sha davrda matematika ilmining bir qismi hisoblangan bo'lib, barcha matematika ilmi bilan shug'ullanuvchi olimlar musiqa ilmiga ham bevosita murojaat etganlar.

Uyg'onish davida allomalarining musiqiy ilm bobida yaratgan ilmiy risolalarining barchasi ham bizgacha yetib kelmagan. Lekin tarixdan buyuk qomusiy olim Abu Nasr al-Forobiy o'zining sermahsul ijodi davomida musiqiy ilm bilan juda jiddiy shug'ullangan. Uning «Musiqaga oid katta kitob» asari butun o'rta asrda ma'lum va mashhur bo'ldi. Ushbu madaniyat tamoyillari, atamalari va boshqa muhim masalalar haqida juda boy ma'lumotlar keltirilganligi bilan ham qimmatlidir. Olim ushbu kitobida ikki xil musiqa ijrochiligi: ohangni inson ovozi (qo'shiq san'ati) va cholg'u sozlari vositalarida qayta tiklashga ajratadi. Forobiy mohir ijrochi sifatida cholg'u sozlariga baho berib, «Jangu-jadallarda, raqslarda, to'y-tomoshalarda, ko'ngil ochar bazmlarda hamda ishq, muhabbat qo'shiqlarini kuylashda chalinadigan cholg'ularning turli-tumanligi va ularning nafaqat saroy ayonlari, balki shahar va qishloqlar hunarmandlari (aholisi) orasida ham hurmati balandligini ta'kidlaydi.

Forobiy o'z asarida ayrim masalalarda, xususan qo'shiqchilik san'atining nazariy asoslarida ham qator chalkashliklar mavjudligini va shuning uchun ular xususida o'zining fikrlarini bayon etish maqsadini o'z oldiga qo'yganligini ta'kidlaydi. Chunonchi u «Musiqaga haqida yozilgan kitoblarni oq'iganimda musiqa san'atining ba'zi qismlari chetda qoldirilganligi

mulohaza etiladi va musiqa haqida yozgan kishilarning aytganlari ayniqsa nazariy masalalarda bir-biriga bog‘lanmagan hamda izohga muhtojdir»-deyiladi.

Forobiy musiqa soxasi tarixini va uning o‘rganilayotgan davridagi xolatini chuqur o‘rganish asosida nazariy musiqa, amaliy musiqa hamda musiqa sozlari, ohang yaratish xususida bahs yuritib, bu san‘atning o‘rta asrlardagi taraqqiyotini tahlil etadi. U ayrim musiqashunoslar favqulotda tasavvur kuchiga ega bo‘lib, musiqani yoki uni tashkil etuvchi tovushlarni sozga murojaat qilmasdan zabt etishlarini, bu ishda esa ayrim musiqachilar boshqalardan peshqadam ekanligini aytib o‘tadi. Bular orasida shundaylari ham bor ediki, ular kuy yaratish uchun hech qanday vositaga muhtojlik sezmay ohangni tarkib etardilar.

References:

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 10-жилд. Т.: 1992.
2. Бунёдов З. Ануштагин Хоразмшоҳлар давлати (1097-1231) – Т.: 1998.
3. Фитрат. Ўзбек классик муסיқаси ва унинг тарихи – Т.: 1993.
4. Матякубов О. Мақомот – Т.: 2004.
5. Матякубов О. Оғзаки анъанадаги профессионал музика асосларига кириш – Т.: 1983.
6. И.Ражабов. “Мақомлар”, “Санъат” нашриёти, Тошкент-20065